

Original paper

YASHIL AXBOROT TEXNOLOGIYALARI: QAYTA ISHLASH VA RESURS TEJAMKOR AXBOROT PLATFORMALARINING RIVOJLANISHI

© N.A. Qilichev¹✉

¹O'zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur ishda yashil axborot texnologiyalarining mazmuni, ularning ekologik va iqtisodiy ahamiyati, elektron chiqindilarni qayta ishlash, energiya samaradorligini oshirish va resurs tejamkor platformalarni rivojlantirish masalalari yoritilgan.

MAQSAD: ishning maqsadi bulutli hisoblash, virtualizatsiya va energiya tejavchi uskunalarning ahamiyati hamda atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: mavzu doirasida xalqaro va mahalliy tajribalarga ham murojaat qilingan. Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, ularning energiya sarfi, chiqindilar hajmi va karbonat izlari ortib bormoqda. Shu sababli, energiya samaradorligi yuqori bo'lgan, ekologik xavfsiz va qayta ishlashga yaroqli axborot tizimlari va platformalarni ishlab chiqish dolzarb masalaga aylanmoqda.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ishda ekologik barqarorlikka hissa qo'shuvchi axborot texnologiyalari, ma'lumot markazlarining optimallashtirilgan ishlashi, bulutli texnologiyalarning resurs tejamkorligi kabi jihatlar tahlil qilingan. Tadqiqot Green IT'ning iqtisodiy, ekologik va texnologik afzalliklarini ko'rsatib beradi.

XULOSA: yashil axborot texnologiyalari bugungi kunda global muammolarga barham berishda muhim rol o'ynamoqda. Qayta ishlash, resurslarni tejash, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va IT infratuzilmasining optimallashtirish orqali yashil texnologiyalar nafaqat tabiat, balki iqtisodiy taraqqiyot uchun ham foydalidir. Shu boisdan, davlat va xususiy sektor darajasida yashil IT siyosatini joriy qilish va ilgari surish dolzarb vazifalardan biridir. Yashil axborot texnologiyalarini joriy etish orqali atrof-muhitni muhofaza qilish, energiya tejamkorligini oshirish va iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin. Texnologik taraqqiyot ekologik muvozanatni saqlagan holda amalga oshirilishi kerak. Ekologik jihatdan barqaror axborot tizimlari kelajakda IT sohasining ajralmas qismi bo'lishi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: yashil texnologiyalar, axborot tizimlari, ekologik xavfsizlik, elektron chiqindilar, qayta ishlash, energiya samaradorligi, bulutli hisoblash, virtualizatsiya, resurs tejamkorlik, raqamli infratuzilma.

Iqtibos uchun: Qilichev N.A. Yashil axborot texnologiyalari: qayta ishlash va resurs tejamkor axborot platformalarining rivojlanishi. // Inter education & global study. 2025, №6. B.281–286.

ЗЕЛЁНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

© Н.А. Киличев¹✉

¹Национального университета Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной работе рассматриваются содержание зелёных информационных технологий, их экологическая и экономическая значимость, вопросы переработки электронных отходов, повышения энергоэффективности и развития ресурсосберегающих платформ.

ЦЕЛЬ: целью исследования является анализ значимости облачных вычислений, виртуализации и энергосберегающего оборудования, а также мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в рамках темы были рассмотрены как международные, так и отечественные практики. В условиях стремительного развития цифровых технологий увеличивается энергопотребление, объём отходов и углеродный след. Поэтому разработка информационных систем и платформ, обладающих высокой энергоэффективностью, экологической безопасностью и пригодностью к переработке, становится актуальной задачей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в работе проанализированы аспекты, способствующие экологической устойчивости, такие как оптимизация работы дата-центров, ресурсосбережение облачных технологий и прочее. Исследование демонстрирует экономические, экологические и технологические преимущества концепции Green IT.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: зелёные информационные технологии играют важную роль в решении глобальных проблем современности. Через переработку, экономию ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оптимизацию IT-инфраструктуры зелёные технологии приносят пользу не только окружающей среде, но и экономическому развитию. Поэтому внедрение и продвижение политики Green IT на государственном и частном уровнях является актуальной задачей. Зелёные IT позволяют сохранять природу, повышать энергоэффективность и достигать экономической эффективности. Технологическое развитие должно происходить при сохранении экологического баланса. Ожидается, что экологически устойчивые информационные системы станут неотъемлемой частью IT-сферы будущего.

Ключевые слова: зелёные технологии, информационные системы, экологическая безопасность, электронные отходы, переработка, энергоэффективность, облачные вычисления, виртуализация, ресурсосбережение, цифровая инфраструктура.

Для цитирования: Киличев Н.А. Зелёные информационные технологии: развитие платформ для переработки и ресурсосбережения. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 281–286.

GREEN INFORMATION TECHNOLOGIES: DEVELOPMENT OF RECYCLABLE AND RESOURCE-EFFICIENT INFORMATION PLATFORMS

© Nodirjon A. Kilichev¹✉

¹National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this study explores the essence of green information technologies, their ecological and economic importance, the recycling of electronic waste, energy efficiency improvement, and the development of resource-efficient platforms.

AIM: the purpose of the research is to analyze the importance of cloud computing, virtualization, and energy-saving equipment, as well as measures aimed at reducing the negative impact on the environment.

MATERIALS AND METHODS: both international and local practices were examined within the scope of the topic. As digital technologies continue to develop rapidly, energy consumption, waste volume, and carbon footprints are increasing. Therefore, the development of information systems and platforms that are highly energy-efficient, environmentally safe, and recyclable has become a pressing issue.

DISCUSSION AND RESULTS: the study analyzes aspects of information technologies that contribute to ecological sustainability, including the optimized operation of data centers and the resource efficiency of cloud technologies. The research highlights the economic, ecological, and technological advantages of Green IT.

CONCLUSION: green information technologies play a significant role in addressing today's global challenges. Recycling, resource conservation, ensuring environmental safety, and optimizing IT infrastructure make green technologies beneficial not only for nature but also for economic development. Therefore, promoting and implementing Green IT policies at both governmental and private levels is essential. Through the adoption of green IT, it is possible to protect the environment, improve energy efficiency, and achieve economic effectiveness. Technological progress must be achieved while maintaining ecological balance. Environmentally sustainable information systems are expected to become an integral part of the IT industry in the future.

Key words: green technologies, information systems, environmental safety, electronic waste, recycling, energy efficiency, cloud computing, virtualization, resource efficiency, digital infrastructure.

For citation: Nodirjon A. Kilichev. (2025) 'Green information technologies: development of recyclable and resource-efficient information platforms', Inter education & global study, (6), pp. 281–286. (In Uzbek).

Axborot texnologiyalari (AT) jamiyatning har bir jabhasiga chuqur kirib bormoqda. Shu bilan birga, axborot texnologiyalarining ekologik izlari — ya'ni energiya sarfi, chiqindilar, elektron qurilmalarining yaroqsiz holga kelishi va boshqa salbiy ta'sirlari ham ortmoqda. Shu sababli, "yashil axborot texnologiyalari" (Green IT) tushunchasi paydo bo'ldi. Yashil axborot texnologiyalari (Green Information Technology, Green IT) — bu axborot texnologiyalarining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish, energiya va resurslardan samarali foydalanish hamda IT mahsulotlarining hayot aylanish bosqichlarida ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan konsepsiyadir. Green IT tushunchasi ilk bor 2007-yilda Gartner tadqiqot kompaniyasi tomonidan ilgari surilgan bo'lib, bugungi kunda global miqyosda muhim yo'nalishlardan biriga aylangan. Yashil axborot texnologiyalarining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Energiya samaradorligini oshirish – ma'lumot markazlari (data centers), serverlar va kompyuter qurilmalarining elektr energiyasini kamroq sarflashi.
2. Qayta ishlash va utilizatsiya – eskirgan IT uskunalarni qayta ishlash orqali chiqindilarni kamaytirish.
3. Virtualizatsiya va bulutli texnologiyalar – jismoniy qurilmalardan ko'ra kamroq energiya sarflovchi texnologiyalardan foydalanish.
4. Hayotiy siklni boshqarish – IT mahsulotlarining ishlab chiqarishdan to utilizatsiyagacha bo'lgan davrda ekologik xavfsizlikni ta'minlash.

Yashil texnologiyalar nafaqat atrof-muhitni muhofaza qiladi, balki iqtisodiy samaradorlikni ham ta'minlaydi. Masalan, bulutli texnologiyalardan foydalanish korxonalar xarajatlarini kamaytiradi, qayta ishlash esa yangi mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi. Shu bilan birga, "yashil" yondashuv korxonalarining ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi va barqaror rivojlanishga xizmat qiladi.

Green IT faoliyatini baholashda turli xalqaro mezonlar va standartlar qo'llaniladi: ISO 14001 – ekologik boshqaruv tizimi, Energy Star – energiya samarador qurilmalar sertifikatini, EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) – elektron qurilmalarni ekologik baholash tizimi,

Resurs tejankor axborot platformalari — bu IT infratuzilmani energiya, xotira, hisoblash quvvati kabi resurslardan optimal foydalangan holda ishlashga yo'naltirilgan tizimlardir. Bunday platformalar virtualizatsiya, avtomatlashtirilgan monitoring, yuklama muvozanatini boshqarish, sun'iy intellekt asosida energiyani boshqarish funksiyalariga ega bo'ladi. Yashil AT – bu atrof-muhitga zarar keltirmaslikni ko'zlagan, energiyani tejaydigan, chiqindilarni kamaytiradigan va resurslardan oqilona foydalanadigan texnologiyalar majmuasidir. Yashil axborot texnologiyalari quyidagi tamoyillarga asoslanadi: Energiya samaradorligi – kompyuterlar, serverlar, ma'lumot markazlari kam energiya sarflashi; Qayta ishlash – ishlay qolgan qurilmalarni yoki ularning qismlarini qayta ishlash; Atrof-muhitga zarar yetkazmaslik – zararli moddalar (masalan, qo'rg'oshin, simob) ishlatilgan qurilmalardan foydalanishni kamaytirish;

Uzoq muddatli foydalanish – texnologik qurilmalarning umrini uzaytirish; Virtualizatsiya – serverlarni, operatsion tizimlarni va ilovalarni virtual platformalarda birlashtirish orqali resurslarni tejash. Elektron chiqindilar (e-chiqindilar) — bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri. Har yili millionlab tonna kompyuter, printer, mobil telefon va boshqa qurilmalar chiqindiga aylanadi. Ularni noto'g'ri yo'q qilish esa atrof-muhit va inson salomatligiga zarar yetkazadi. Shu sababli: Elektron chiqindilarni qayta ishlash markazlari ochilmoqda. Qurilmalarning modulligini oshirish — ya'ni faqat ishdan chiqqan qismini almashtirib, qolganini ishlatishda davom etish. Qayta foydalanishga yaroqli qismlarni ajratib olish – masalan, qattiq disklar, RAM modullari, mikrosxemalar. So'nggi yillarda IT-platformalar yanada ekologik va iqtisodiy jihatdan samarali bo'lish yo'nalishida rivojlanmoqda. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi: Bulutli texnologiyalar (Cloud computing) Bulutli texnologiyalar bir nechta foydalanuvchilarga yagona server orqali xizmat ko'rsatadi. Shu orqali har bir foydalanuvchi alohida server saqlashga hojat qolmaydi. Bu esa serverlar sonini, elektr energiya sarfini kamaytiradi.

Virtual mashinalar yordamida bitta jismoniy serverda ko'p dastur va tizimlarni yuritish mumkin. Masalan, Docker va Kubernetes kabi texnologiyalar. Energiya tejovchi apparatlar "Energy Star" sertifikatiga ega kompyuterlar, monitorlar, printerlar. SSD disklar, past quvvatli ARM protsessorlar. Yashil IT ni joriy etishdagi afzalliklari shundan iboratki, iqtisodiy tejash – energiya va jihozlar xarajatlari kamayadi, ekologik foyda – chiqindilar va zararli gazlar kamayadi, brend imijini yaxshilash – kompaniyalar uchun ekologik yondashuv ijobiy obro' keltiradi, yangi ish o'rinlariga ega bo'lish mumkin – qayta ishlash va texnologik modernizatsiya sohasida.

Yashil axborot texnologiyalari (Green IT) — bu IT infratuzilmasining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan yondashuvlar majmuasidir. Har bir katta ma'lumot markazi (data center) minglab kilovatt-soat energiya sarflaydi. Yashil texnologiyalar bu sarfni kamaytiradi. Kompyuterlar, serverlar va boshqa IT qurilmalarining qayta ishlashga yaroqli qismlarini ishlab chiqish ekologik jihatdan muhim sanaladi. Bulutli texnologiyalar, virtualizatsiya va samarali sovitish tizimlari resurs tejamkorlikka xizmat qiladi. Davlat siyosati va korporativ strategiyalarda "yashil texnologiyalar" tobora ko'proq o'rin egallamoqda.

Takliflar:

1. Davlat va xususiy sektorlar Green IT tamoyillarini o'z strategiyalariga kiritishi lozim.
2. Universitetlar va ilmiy markazlar yashil texnologiyalar bo'yicha alohida kurslar va tadqiqot yo'nalishlarini yo'lga qo'ymog'i kerak.
3. IT kompaniyalari qayta ishlashga yaroqli qurilmalar ishlab chiqarishni kengaytirishi zarur.
4. Data markazlar energiya samaradorligi va ekologik xavfsizlik bo'yicha xalqaro standartlarga javob beradigan tizimlarga o'tishi kerak.
5. Axborot savodxonligini oshirish orqali foydalanuvchilarni energiya tejamkor dasturiy vositalardan foydalanishga o'rgatish lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008.
2. Abdurahmonov Q.X., Tursunov B.O. Axborot texnologiyalari va tizimlari. – Toshkent: «Iqtisodiyot», 2020.
3. Qodirov A.A., Xusanov A.T. Ekologik xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish. – T.: “Fan va texnologiya”, 2021.
4. Xudoyberdiyev A., Saidov I. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asoslari. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2022.
5. Tursunov N. Kompyuter tizimlari va ekologik xavfsizlik. – Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti, 2020.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4422-son qarori: “Yashil iqtisodiyotga o‘tish konsepsiyasi”, 2019-yil 4-oktabr.
7. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi axborot byulleteni. – Toshkent, 2023.
8. “Elektron chiqindilarni boshqarish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni. – Qonunchilik ma’lumotlari bazasi, 2021.
9. Axmedov A.A., Tadjibayeva D.T. Axborot texnologiyalari va ularning ekologik jihatlari. – Toshkent: “Ilm Ziyo”, 2023.
10. “Raqqamli iqtisodiyotda resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etishning dolzarb masalalari” – Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, Toshkent, 2022.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Qilichev Nodirjon Abrarovich**, mustaqil tadqiqotchi, [Киличев Нодиржон Абрарович, Независимый исследователь], [Kilichev Nodirjon Abrarovich, Independent researcher]; manzil: O‘zbekiston, Toshkent shahar, Olmazor tumani, Universitet ko‘chasi, 4-uy [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Олмазорский район, улица Университетская, дом 4], [address: Uzbekistan, 4, Universitet Street, Olmazor District, Tashkent City] kilichevnodirjon@gmail.com